

Relatório de Trabalhos Arqueológicos

**Intervenção arqueológica de emergência
na Rua de S. Martinho nº 17-21
(Marvila, Santarém)**

- Outubro de 2000

Maria José de Almeida

1. Localização e propriedade do imóvel

A intervenção arqueológica a que se refere o presente relatório teve lugar na propriedade sita na Rua de S. Martinho nº17-21, freguesia de Marvila, Santarém, sendo proprietário do imóvel Moamede Maniaf Albool Sacoor.

2. Categoria dos trabalhos arqueológicos e objectivos da intervenção

Esta intervenção arqueológica teve um carácter de emergência, estando enquadrada na Categoria D, conforme definida no nº 1 do Art.º 3º do Decreto-Lei nº 270/99 de 15 de Julho. A intervenção foi desencadeada pela identificação da cantaria de uma porta de época medieval / moderna aquando das obras de adaptação de um edifício a Lar de Idosos no Centro Histórico de Santarém ¹.

Anexo I

A análise prévia do processo de obra, realizada em Dezembro de 1998 por Henrique Calé Mendes (ao serviço da CMS em regime de contrato a termo certo como Técnico Superior de Arqueologia), concluiu não haver necessidade de qualquer intervenção arqueológica de carácter preventivo, já que os trabalhos projectados não eram intrusivos no subsolo; contudo, previa-se o acompanhamento arqueológico da obra, salvaguardando-se a possibilidade de interrupção dos trabalhos caso surgissem situações de excepcional valor patrimonial.

Ao realizar-se o acompanhamento dos trabalhos verificou-se a existência de uma cantaria de uma porta em arco ogival sob o reboco de uma das paredes do logradouro do imóvel. Dado tratar-se de um testemunho significativo da história da ocupação deste local, foi decidido realizar um levantamento exaustivo desta estrutura, sendo acordada com o proprietário a sua preservação *in situ*. Os objectivos da intervenção foram a salvaguarda deste testemunho do urbanismo antigo da cidade de Santarém, realizando para isso um trabalho de levantamento o mais rigoroso possível desta estrutura.

¹ CMS Processo nº 636 / 98

Fig.1 Aspecto da porta aquando da sua identificação em obra

3. Relação dos participantes

- ❑ Direcção de trabalhos : Maria José de Almeida (CMS)
- ❑ Desenhador de Arqueologia: Dora Sampaio (CMS)
- ❑ Técnico de Restauro: João Miguel Salgado (CMS) – consultoria em tratamento da pedra
- ❑ Operários de Arqueologia: João Neves Fulgêncio; Ernesto Parreira Vasconcelos (ao serviço da CMS ao abrigo de programa ocupacional do IEF)

4. Meios utilizados

Os trabalhos realizaram-se com os meios técnicos e humanos da equipa de arqueologia da Câmara Municipal, sendo o seu financiamento assegurado pela Autarquia através das rubricas correspondentes do orçamento aprovado para o ano 2000.

5. Duração dos trabalhos

Os trabalhos realizaram-se entre 29 de Agosto e 1 de Setembro de 2000.

6. Descrição das estratégias de intervenção

Tratando-se de um trabalho de levantamento, a intervenção foi programada de acordo com duas fases:

- a) Limpeza da cantaria em granito da porta, libertando-a de restos de argamassa e reboco da muro actual; ligeiro rebaixamento da alvenaria no interior da porta de modo a que se possa definir o contorno interior da mesma;
- b) Levantamento gráfico de pormenor à escala 1:20 da estrutura e levantamento do alçado da parede onde a porta foi identificada; levantamento fotográfico.

7. Descrição dos trabalhos realizados

A intervenção iniciou-se com os trabalhos de limpeza da pedra tendo a alvenaria do interior da porta desmoronado quando se procedia ao rebaixamento para melhor leitura do contorno interior da mesma. Com a derrocada da alvenaria, verificou-se que este muro se tratava de um muro de suporte de terras, identificando-se assim a seguinte sequência estratigráfica:

- U.E. [1] : Cantaria em granito em arco ogival, pertencente à ombreira e soleira de uma porta
- U.E. [2] : camada de terra castanho avermelhado (2.5 YR 4/3) com abundante material de construção em fragmentos de pequena dimensão (pedra e cerâmica)
- U.E. [3] : camada de terra castanha (7.5 YR 4/3) mais compacta que [2] e com pouco material de construção
- U.E. [4] : camada de terra castanho amarelado (10 YR 5/4) pouco consolidada com abundante material de construção de média / grande dimensão; nesta u.e. foram recolhidos vários fragmentos de cerâmica comum e faianças de época moderna
- U.E. [5] : camada de terra amarelo acastanhado claro (10 YR 6/4) de granulometria e textura semelhante a [2], com materiais de construção de dimensão pequena / média (pedra e cerâmica)
- U.E. [6] : muro de suporte de terras em alvenaria de pedra e argamassa de cal e areia “tipo Rio Maior” que integrará parcialmente a fachada onde se abria a porta [1]

Anexo
II / III

8. Descrição e interpretação da estratigrafia identificada

A pesar desta ter sido uma intervenção muito limitada, cujo objectivo era simplesmente proceder a uma limpeza da estrutura da porta para integrar este elemento na recuperação do imóvel, foram observados alguns elementos que permitem tecer algumas considerações sobre a evolução do espaço urbano nesta área da cidade.

A funcionalidade e cronologia desta porta pode apenas ser estabelecida através da observação das suas características construtivas. Trata-se certamente de uma porta exterior, sendo a face visível da estrutura a que estava virada para a rua. Pela tipologia de construção podemos datá-la genericamente de época medieval / moderna (séc.XV-XVI ?).

É significativo notar a diferença de cota, de cerca de 2m, entre a soleira da porta e o piso térreo do actual imóvel, bem como o afastamento em relação à rua de S. Martinho. Por outro lado, a parede onde a estrutura foi integrada é um muro de suporte de terras que sustenta um nível de aterro, existindo uma diferença altimétrica de cerca de 3.5m em relação ao piso logradouro do imóvel contíguo. Este aterro, do qual foram identificados quatro níveis de deposição, é semelhante em termos de constituição, a outros identificados

em diferentes intervenções no planalto de Marvila². No caso da presente intervenção só foram recolhidos materiais arqueológicos num desses níveis [4] (que desmoronou com maior intensidade dada a fraca compactação dos entulhos que o constituem), que são coerentes com os que se conhecem das intervenções arqueológicas citadas. Trata-se de um conjunto de cerâmica comum e faiança portuguesa, datado de finais do séc.XVII a finais do séc. XVIII. Esta cronologia de materiais pressupõe a constituição destes níveis de aterro num momento tardio do séc. XVIII.

O edifício ao qual pertencia a porta identificada estaria integrado assim num plano urbanístico consideravelmente diferente do actual. Neste local, em época moderna não só a topografia seria distinta daquela que conhecemos hoje, como também os alinhamentos dos arruamentos e estrutura dos espaços edificados apresentariam, outra fisionomia.

A planta mais antiga da cidade de Santarém que se conhece é datada de meados do séc. XVIII (CMS 1997: vol.I, p. 120) e representa uma estrutura urbana que coincide, grosso modo, com a actual. Sobrepondo as duas plantas na área concreta da cidade onde se realizou a presente intervenção, verifica-se que o alinhamento da rua de S. Martinho é o mesmo e o quarteirão em que se insere o imóvel mantém os mesmos contornos exteriores, com a diferença de ter existido em meados de setecentos um espaço não edificado no interior do mesmo. Se a porta identificada estivesse na posição inversa, ou seja, se a face visível fosse a do interior do edifício, seria imediato concluir que esta era uma porta de acesso a esse espaço liberto de construções no interior do quarteirão. O afastamento que existe em planta, de cerca de 3m, entre o limite sul desse “pátio” e a antiga fachada onde se localizava a porta podia ser explicável por uma hipotética distorção causada pela redução à mesma escala das duas plantas. No entanto, essa distorção não se verifica nos alinhamentos da praça Visconde Serra do Pilar, nem na Igreja de Marvila, edifício do qual há a certeza que não teve alterações estruturais desde o séc. XVI. E, sobretudo, a porta abria para sul, o quer dizer que o edifício a que dava acesso existiria no local onde, em meados ou finais do séc.XVIII, foi depositado um significativo nível de aterro.

O conjunto de intervenções realizadas até ao momento em Santarém demonstra que esta deposição de níveis de entulho é um fenómeno generalizado na cidade e que terá

Anexo IV

² Rua Vila de Belmonte nº 13-15 (Casa do Brasil)
Rua Zeferino Sarmiento / Lgo. Conselheiro F. Leal
Rua Miguel Bombarda nº 33-35
Rua Tenente Valadim nº 14

ocorrido após o grande abalo sísmico de 1755. À grande destruição da cidade ter-se-á seguido um impulso de renovação urbana que, pelo menos em alguns pontos, rompe com a organização espacial preexistente (cf. Almeida 2000: 33).

9. Espólio

O espólio recolhido no decurso da intervenção limitou-se aos fragmentos que se soltaram da u.e. [4] durante os trabalhos de limpeza da estrutura. Trata-se de um conjunto de cerâmica comum e faiança portuguesa genericamente datados da segunda metade do séc. XVII/ séc. XVIII. O seu tratamento (limpeza e marcação) foi efectuado imediatamente após a intervenção arqueológica, encontrando-se neste momento já inventariados e integrados na Secção de Arqueologia da Reserva Municipal.

Anexo
V / VI

10. Medidas de protecção e conservação

A estrutura da porta foi conservada *in situ* após limpeza e registo arqueológico. Foi reposto o muro de suporte de terras que tinha ruído no interior da porta com recurso a uma alvenaria de pedra miúda utilizando como ligante uma argamassa bastarda de cal e areia (traço 1:3) sobre a qual foi aplicado posteriormente reboco. Para facilitar a leitura do elemento arquitectónico mais antigo o reboco foi ligeiramente rebaixado junto ao mesmo quer na face interna como na face externa.

Estes trabalhos foram executados pela empresa responsável pela execução dos trabalhos de construção civil, com orientação do técnico de restauro João Miguel Salgado.

11. Referências Bibliográficas

Almeida, Maria José de (2000)

- Trabalhos Arqueológicos na Casa do Brasil. In J. Custódio (ed.) – *Casa do Brasil / Casa Pedro Álvares Cabral*. Santarém: Câmara Municipal, pp.29-34. Edição comemorativa da inauguração da Casa do Brasil / Casa Pedro Álvares Cabral.

CMS 1997

- *Santarém Cidade do Mundo*. Santarém: Câmara Municipal.

12. Anexos

LEGENDA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Projecto Municipal da Candidatura de Santarém a Património Mundial - Secção de Arqueologia

Intervenção Arqueológica: Travessa de S. Martinho

PORMENOR DA PORTA

Data: Setembro 2000

Direcção de Trabalhos: Maria José Almeida

Desenho: Dora Sampaio

Escala: 1:20

- LEGENDA
- Cerâmica
 - Pedra
 - Pedra
 - u.e. []
 - u.e. []
 - u.e. []
 - u.e. []
 - Alvenaria
 - Reboco
 - Corte A A'

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM Projecto Municipal da Candidatura de Santarém a Património Mundial - Secção de Arqueologia	
Intervenção Arqueológica: Travessa de S. Martinho	
ALÇADO E CORTE A A'	Data: Setembro 2000
Direcção de Trabalhos: Maria José Almeida Desenho: Dora Sampaio	Escala: 1:50

Intervenção Arqueológica de Emergência – Rua de S. Martinho n.º 17-21 (Marvila)

Planta de Localização

Escala 1:2000

Imóvel onde foi realizada a sondagem

- Local de intervenção

S.RSM. 17-21.41

S.RSM. 17-21.44

S.RSM. 17-21.45

S.RSM. 17-21.42

S.RSM. 17-21.46

S.RMS. 17-21.47

S.RSM. 17-21.43

Ficha de Inventário (2)

Cont.	Vol.	Sítio.	U.E.	Nº Inv.	Nº frag.	Material	Tipo	Designação	Descrição	Cronologia	Observações
360	9	S.RSM 17-21.4	3	4		cer	vidrado	alguidar	r.int	Mod	
360	10	S.RSM 17-21.4		7		cer	comum	vv	brd	Mod	
360	10	S.RSM 17-21.4		4		cer	comum	vv	asa	Mod	
360	10	S.RSM 17-21.4		19		cer	comum	indet	bojo	Mod	
360	10	S.RSM 17-21.4		2		cer	comum	indet	fnf	Mod	
360	10	S.RSM 17-21.4	1	1		cer	comum	frigideira	brd / asa	Mod	
360	10	S.RSM 17-21.4	6	1		cer	comum	pote	brd	Mod	
360	10	S.RSM 17-21.4	7	1		cer	comum	tigela	brd	Mod	
360	11	S.RSM 17-21.4		4		cer	vidrado	alguidar	brd	Mod	
360	11	S.RSM 17-21.4		2		cer	vidrado	alguidar	bojo	Mod	
360	11	S.RSM 17-21.4		5		cer	vidrado	indet	bojo	Mod	
360	12	S.RSM 17-21.4		3		cer	faiança	indet	bojo	sec.XVIII	
360	12	S.RSM 17-21.4		1		cer	faiança	prato	fnf	sec.XVIII/XVIII	
360	12	S.RSM 17-21.4		1		cer	faiança	indet	fnf	sec.XVIII	
360	12	S.RSM 17-21.4		1		cer	faiança	indet	brd	sec.XVIII	
360	12	S.RSM 17-21.4	2	1		cer	faiança	prato	r.int	sec.XVIII/XVIII	
360	12	S.RSM 17-21.4	4	1		cer	faiança	indet	bojo	sec.XVIII	
360	12	S.RSM 17-21.4	5	1		cer	faiança	indet	bojo	sec.XVIII	

Ficha de Inventário (2)

Cont.	Vol.	Sítio.	U.E.	Nº Inv.	Nº frag.	Material	Tipo	Designação	Descrição	Cronologia	Observações
360	13	S.RSM 17-21.4			2	fauna	concha				
360	13	S.RSM 17-21.4			1	fauna	osso				

Vista geral da u.e. [1]

Pormenor da cantaria - embasamento

Por menor da cantaria - arco

Vista geral da u.e. [1]